

“TOLIBON” OMILINING MARKAZIY OSIYO MINTAQAVIY XAVFSIZLIGIGA EHTIMOLIY TA’SIRI

Suhrob Bo‘ronov

*Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
“Xalqaro munosabatlar” kafedrasi mudiri,
siyosiy fanlar bo‘yicha falsafa doktori, dotsent*

Annotatsiya. Ushbu maqola “Tolibon” boshqarib kelayotgan Afg‘onistondagi vaziyatning Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizlik tizimiga ehtimoliy ta’sir ko‘rsatuvchi omillari tahlil etiladi. Xususan, maqolada diniy ekstremizm, terrorizm, pushtunlashtirish siyosati, Qo‘sh tepa kanali, chegara muammosi va “Tolibon 2.0” harbiy salohiyatining ortib borishi kabi omillarga asosiy e’tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar. “Tolibon”, “Katta Markaziy Osiyo”, deobandizm, “IShID-Xuroson”, “Al-Qoida”, “pushtunizm”, Qo‘sh tepa kanali.

Аннотация. В статье анализируется возможное влияние ситуации в Афганистане, которым правит Талибан, на региональную систему безопасности Центральной Азии. В частности, в статье рассматриваются такие факторы, как религиозный экстремизм, терроризм, политика пуштунизации, канал Коштепа, пограничная проблема и растущий военный потенциал Талибана 2.0.

Ключевые слова. «Талибан», «Большая Центральная Азия», деобандизм, «ИГИЛ-Хорасан», «Аль-Каида», «Пуштунизм», канал Коштепа.

Abstract. This article analyzes the possible impact of the situation in Afghanistan, which is ruled by the Taliban, on the regional security system of Central Asia. In particular, the article focuses on factors such as religious extremism, terrorism, the policy of Pashtunization, the Qoshtepa Canal, the border problem, and the growing military potential of the Taliban 2.0.

Keywords. “Taliban”, “Greater Central Asia”, Deobandism, “ISIS-Khorasan”, “Al-Qaeda”, “Pashtunism”, Qoshtepa Canal.

KIRISH

XXI asrning bo‘lag‘asida terrorizm balosiga qarshi kurashda Markaziy Osiyo davlatlari AQSh madadiga tayangan edi. Amerikaning Markaziy Osiyo mintaqasi va Afg‘onistonda harbiy mavjudligining o‘rnatilishi va 20 yil davomida “Katta Markaziy Osiyo” konsepsiyasini amalga tadbir etishga qaratilgan urinishlari mintaqa xavfsizlik tizimini “qayta qurish”ga jiddiy ishora qilgan edi. Shu o‘rinda professor R.Alimovning amerikalik siyosatchi va diplomat Genri Kissenjerdan iqtibos keltirgan holda ta’kidlagan fikrlarini eslatib o‘tish joizdir: “Terrorizmga qarshi urushda gap faqat terroristlarni kuzatish haqida ketmaydi. Gap shundaki, bu, avvalo, jahon tizimini qayta qurish uchun favqulodda foydali imkoniyatni qo‘ldan boy bermas fursatidir”. Shak-shubhasiz, bunday “qayta qurish” aynan Afg‘onistondan boshlangan edi va bu jarayonlar bir qator kuch markazlarining geostrategik manfaatlari jamlangan Markaziy Osiyo va uning atrofidagi xalqaro munosabatlar tizimi transformatsiyaga bevosita ta’sir ko‘rsatdi” [2](Alimov R.M., 2005).

METODLAR

Maqolada tarixiylik va content tahlil usulidan foydalanildi.

MUHOKAMA

Afg‘onistonda “Tolibon” boshqaruvining qayta tiklanishi Markaziy Osiyo mintaqasi uchun xavfsizlik tahdidlarini kuchaytirdi. “Tolibon 2.0” hukumati islomiy boshqaruv modelini ilgari surar ekan, bu nafaqat dunyoviy boshqaruv shaklini, balki mintaqa davlatlarining mo‘tadil islomiy qadriyatlariga ham zid keladi. Afg‘oniston tarixida diniy hukumatlar uzoq muddat hukmronlik qilmagan, ammo hozirgi boshqaruv modeli deobandizmga asoslangan bo‘lib, jamiyatda radikal diniy qadriyatlarni ilgari surmoqda. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlarida yashovchi ekstremistik qarashlarga moyil guruhlar orasida mafkuraviy ilhom manbaiga aylanishi mumkin.

Shuningdek, “IShID-Xuroson” va “Al-Qoida” kabi terroristik guruhlarining Afg‘onistonda saqlanib qolishi mintaqa xavfsizligiga bevosita tahdid solmoqda. BMT va AQSh Kongressi ma‘lumotlariga ko‘ra, Afg‘onistonda o‘nlab xalqaro terroristik guruhlar faoliyat yuritmoqda. “Tolibon” bu guruhlarini jilovlashga va‘da bergan bo‘lsa-da, bu va‘dalarga ishonch past. Yana bir jiddiy muammo — pushtunlashtirish siyosatidir. “Tolibon”ning shimoliy hududlarga pushtun aholini ko‘chirish siyosati boshqa etnik guruhlar madaniyati va hayot tarziga tahdid tug‘diradi. Bu nafaqat Afg‘oniston ichida, balki qo‘shni Markaziy Osiyo davlatlarida ham beqarorlikka olib kelishi mumkin. Yuqoridagi omillar Afg‘oniston mintaqasida xavfsizlikni mustahkamlash uchun Markaziy Osiyo davlatlari mustaqil va birgalikda harakat qilishi zarurligini ko‘rsatadi.

NATIJALAR

2021-yil avgust oyi oxiridan e‘tiboran AQSh harbiy kuchlarining Afg‘oniston hududini rasman tark etishi natijasida Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizlik tizimini “qayta qurish”ning yangi davri boshlandi. Ustiga ustak, Markaziy Osiyodagi xavfsizlik arxitekturasining kafolatli himoyachisi sifatida o‘zini doimo ko‘rsatib keladigan Rossiya Federatsiyasi 2022-yil Ukrainada boshlangan urushga butun diqqat-e‘tiborini qaratib kelmoqda. Shunday sharoitda, ayniqsa, Afg‘onistonda “Tolibon” boshqaruvi qayta o‘rnatilgan strategik noaniqlik holatida Markaziy Osiyo davlatlari uchun mintaqaviy xavfsizlikning yangi tizimini mustaqil tarzda barpo etish zarurati paydo bo‘ldi. Garchi XX asrning 90-yillaridagi kabi Markaziy Osiyo davlatlari uchun o‘ta jiddiy tahlil vaziyat yuzaga kelmagan bo‘lsa-da, “Tolibon 2.0” hukumatining diniy boshqaruv uslubi, qabul qilayotgan qarorlari, uning ba‘zi tuzilmalari va xalqaro terrorchi guruhlar o‘rtasidagi muntazam aloqalar davom etayotganligi hamda keltirayotgan bayonotlari mintaqaviy xavfsizlikka yaratishi mumkin bo‘lgan ehtimoliy tahlilarni e‘tibordan chetda qoldirmaslikni taqozo etadi. Nazarimizda, bunday ehtimoliy chaqiriqlar o‘zida ham an‘naviy, ham noodatiy xavflarning birikmasini aks ettiradi.

Diniy ekstremizm va terrorizm. Afg‘onistonda “Tolibon” tomonidan asos solingan o‘ziga xos boshqaruv modeli nafaqat Markaziy Osiyo davlatlarining dunyoviy boshqaruv shakli uchun, balki mintaqa davlatlarining mo‘tadil islom qadriyatlariga tayangan musulmon jamiyatlari uchun ham tamomila begonadir. Afg‘oniston davlat va jamiyat hayotida dinning o‘rni, roli va hattoki hal qiluvchi ahamiyatiga shak-shubha yo‘q. Ammo, u o‘ta radikal mafkura va ta‘limotlar bilan to‘ldirilsa, uning siyosiy lashuvi jarayonlari kuzatilsa, bu davlat va jamiyat barqarorligiga ta‘sir ko‘rsatmay qolmaydi.

Tarixga nazar solsak, Afg‘onistonning o‘zida diniy hokimiyat u qadar ko‘p o‘rnatilmagani va uzoq vaqt davomida hukmronlik qilmaganiga guvoh bo‘lamiz. Bunga bo‘lgan harbiy-siyosiy urinishlar esa tashqi kuchlarning uzoq muddatli strategik manfaatlari va ular belgilagan ta‘limotlar asosida amalga oshirilgan. Taniqli afg‘on olimi Nematulloh Nujumiyning keltirgan xulosasiga e‘tibor qaratish fikrlarimizni ma‘lum ma‘noda tasdiqlashga xizmat qiladi: “Davlat va dinning bo‘linishi Afg‘oniston milliy siyosatining muhim tarkibiy qismi hisoblangan. O‘tmish davomida Afg‘oniston hech qachon diniy yetakchilar tomonidan boshqarilmagan. Davlat yetakchilari doimo jamoat ishlariga rahbarlik qilishgan va diniy muassasalar mustaqil ravishda

yoki davlat tasarrufida boshqarilgan” [10] (Nojumi Neamatollah., 2002). “Tolibon”ning hozirgi hukmron elitasi o‘z kun tartibida jihodiy ruh va madaniyatning muhimligini ta’kidlab kelganini zinhor unutmaslik lozim. “Tolibon” harakatining yangi va amaldagi rahbari Mulla Haybatulloh Oxundzoda 2016-yil dekabr oyida bergan bayonotida diniy ulamolar hamisha mintaqada, jumladan Hindiston va Afg‘onistonda musulmon yetakchilarining tarixiy hukmronligini boshqargan [17] (Öztürk Selim., 2018.), deb ta’kidlagani e’tiborga molikdir. Qozog‘istonning Osiyo tadqiqotlari instituti eksperti Nuriddin Sultonmurodov haqli ravishda yozganidek, 2021-yil avgustdan buyon Afg‘onistonda davlat boshqaruvi dinning davlat va jamiyat qurilishidagi roli sezilarli darajada oshishi bilan bog‘liq tamomila boshqacha modelga yo‘naltirilgan. Taraqqiyot modelining modernizmga yo‘naltirilgan shaklidan farqli ravishda o‘z tabiatiga ko‘ra arxaik ko‘rinishga ega bo‘lgan bunday model sezilarli oqibatlariga olib kelishi mumkin. Bu nafaqat Afg‘onistonning o‘ziga, balki butun mintaqaga ham tegishli. Darhaqiqat, alohida bir mamlakatda birinchi marta islomning deobandizm maktabi tarafdorlari hokimiyat tepasiga keldi. Shu bilan birga, islomning bu shakli o‘zining radikaligi bilan alohida ajralib turadi. Chunki, deobandichilar islomning jamiyatdagi tarixiy rolini qaytarishga, “...eski diniy an‘nalarni so‘zmaso‘z o‘qishga, o‘tmishni ideallashtirishga, umuman O‘rta asrlarning o‘ta qattiq diniy amallariga rioya qilishga” chaqiradi. Markaziy Osiyoning barcha jamiyatlarida islomiy tamoyillar asosida davlat qurish tarafdorlari mavjudligini hisobga olsak, “Tolibon” modeli aholining ushbu toifasi uchun tayanch nuqtasiga aylanishi mumkin [4] (Султанмуратов Н., 2023). Ekspert R.Mahmudov ham “toliblar” mafkurasining Markaziy Osiyo mintaqasiga ta’sirini shunday ta’riflaydi: “Muammo shundaki, Markaziy Osiyo mintaqasining o‘zi eksport qiluvchi identifikatsiya modellarini yaratmaydi, aksincha, u tashqi identifikatsiya ta’sirining obyektini hisoblanadi. Hozirgi vaqtda mintaqada bir nechta tashqi identifikatsiyalash modellari faol. Masalan, G‘arbiy, Dubay va neo-usmoniylik, shuningdek, Yaqin Sharq islomiy konservativ va fundamentalistik modellari. Ushbu ansambldagi Afg‘oniston “Toliboni”ning mafkurasini konservativ va fundamentalistik modellarning o‘zgarishlaridan biri deb hisoblash mumkin, bu esa, o‘z navbatida, Markaziy Osiyo mamlakatlarida yashovchi ushbu turdagi tafakkur va qadriyatlar muxlislari ongiga ta’sir qilishi uchun ma’lum sharoitlarni yaratadi” [9] (Махмудов Р., 2025). Eronlik mutaxassis ekspertlarning baholashiga ko‘ra, “Tolibon”ning so‘nggi yillarda erishgan harbiy yutuqlari ularning sa’y-harakatlarini takrorlashi ehtimoli mavjud bo‘lgan guruhlar uchun mafkuraviy ilhom manbai bo‘lib xizmat qilishi mumkin¹.

“IShID-Xuroson” va “Al-Qoida” xalqaro terroristik tashkilotlarining Afg‘onistonda hali hamon mavjudligi Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligiga jiddiy tahdid hisoblanadi. BMT Xavfsizlik kengashi tahliliy guruhining hisobotiga ko‘ra, “IShID-Xuroson” tashkilotining a’zolari 2000-3500 nafarni tashkil etadi. “IShID-Xuroson” Afg‘oniston shimolidagi o‘zbek va tojik jamoalaridan a’zolari ishga qabul qilish, qurol zaxiralari va alohida tog‘li hududlarda portlovchi vositalarni saqlash orqali bu hududlarda o‘z mavjudligini kuchaytirdi. Tahliliy guruhga BMTga a’zo davlatlardan birining ma’lumot berishicha, “IShID-Xuroson” Afg‘onistonning bir qator tumanlarida hududiy nazorat o‘rnatish va Markaziy Osiyodagi qo‘shni davlatlarga kirib borishni rejalashtirgan. Boshqa bir ma’lumotda aytilishicha, “IShID-Xuroson” rahbarlari 2024-yil 24-martda Moskvaning “Crocus City Hall” majmuasida terakt sodir etish va mintaqaning bir qator davlatlarini beqarorlashtirish uchun 2023-yilda turli manbalardan 2,5 mln AQSh dollari miqdorida moliyaviy yordam olgan. [11]

Garchi “Tolibon 2.0” hukumati Afg‘onistonda terrorizmga butunlay barham berganini takroran aytib kelayotganiga qaramay, bir qator terrorchi tashkilot va guruhlar Afg‘onistonda

الحسان كاظمی، حسین رفیع، علی ابراہیمی. سازمان همکاری شانگھای و بحران طالبانیسم در افغانستان: چالشهایی در توسعه همکاریها // Center for Strategic Research پژوهشکده تحقیقات راهبردی، فصلنامه روابط خارجی. سال شانزدهم، شماره دوم، ۱۴۰۳ - ص. ۸۶.

turib mintaqaviy xavfsizlikka jiddiy tahdidlar yaratishi mumkinligini istisno etib bo'lmaydi. AQSh Kongressining tadqiqotlar xizmati ma'lumotiga ko'ra, Afg'oniston hududida eng kamida 7 ta terroristik tashkilotlar (Al-Qoida, Hindiston subqit'asidagi Al-Qoida, IShID-Xuroson, Haqqoniy tarmog'i, O'zbekiston islom harakati, Pokiston Tolibon harakati, Sharqiy Turkiston islom harakati) faoliyat ko'rsatadi [15] (Thomas Clayton., 2024). Afg'onistondan kelgan boshqa ma'lumotga ko'ra, "Tolibon" qo'llab-quvvatlovi ostida Afg'onistonda 20 dan ortiq kelib chiqishi xorijiy a'zoldardan tashkil topgan terroristik tashkilotlar faoliyat ko'rsatadi. Ular orasidagi 10 dan ortiq guruh mafkuraviy shiorlari va radikal qarashlari bo'yicha "Al-Qoidaga" o'xshaydi. Jumladan, "IShID-Xuroson", "Sharqiy Turkiston Islomiy Harakati", "O'zbekiston islom harakati", "Jamoat Ansorulloh", "Katibat-al Imom Buxoriy", "Jayshe Muhammad", "Tahrik-e-Tolibon Pokiston", "Tadbiq-e shariati Muhammad", "Jamoat Ahror", "Mujohidiy al-Badr", "Lashkar-e Tayba", "Kashmir mujohidlari harakati" va boshqalar [7] (Искандаров Косимшо., 2023). BMT tahlilchilari hisobotida qayd etilishicha, "Al-Qoida" Markaziy Osiyoda terroristik faoliyat markazini ko'chirish va qo'shma amaliyotlar o'tkazish uchun "Tolibon" harakatining harbiy tuzilmalarida o'z pozitsiyasini mustahkamlash maqsadida "Sharqiy Turkiston islom harakati", "Turkiston islom partiyasi" va "Jamoati Ansarulloh" guruhi bilan faol hamkorlikni kuchaytirgan. [11]

Yuqoridagi ma'lumotlarga tayanilsa, Afg'onistondagi xavfsizlik vaziyatini hozircha to'liq barqaror deb bo'lmaydi. "Tolibon 2.0" hukumati tomonidan qo'shni davlatlarga xavfsizlik bo'yicha berilgan va'dalarga qaramay, bunday xavotirli vaziyat istiqbolda qandaydir tahdidlarni mavjud emasligi yoki uning kelib chiqmasligiga mustahkam ishonch va kafolat yo'qligidan dalolat beradi.

Pushtunlashtirish siyosati. Aholini ko'chirish (pushtunlashtirish) siyosati Afg'oniston uchun XIX asr oxiridan boshlangani sababli yangilik emas va bu pushtun bo'lmagan hududlarga ko'pchilik pushtunlarni ko'chirishni ta'minlashga qaratilgan. Tojikistonlik olim R.Mamadshoyevning yozishicha, O'zbekiston Respublikasi Davlat arxivida tojik tilida quyidagi mazmundagi qiziqarli hujjat bor: "Amir Abdurahmon Hirot shahri va Qandahor viloyatida 50 ming afg'on (pushtun) xonadonini Chorviloyatga ko'chirishga buyruq bergan. Hirotidan daryo bo'yiga allaqachon ko'chirilgan 12 ming kishilik xonadonga yer berilib, 12 yilga davlat xizmatidan ozod qilingan... 38 ming kishi ular uchun tayyorlab qo'yilgan Andxuy, Aqcha va Kelif tomon daryo bo'yiga qarab ketishgan" [8] (Махмадшоев Р., 2009). "Tolibon" harakatining butun Afg'oniston hududini, ayniqsa, mamlakat shimolini pushtunlashtirishga qaratilgan siyosati tadqiqotlarda "pushtunizm" nazariy tushunchasi orqali ifodalanadi. "Pushtunizm" tub negizida davlat va jamiyat boshqaruvida pushtunlarning ustunligini saqlab qolish, pushtu tilini yagona davlat tiliga aylantirish, pushtun madaniyati asosida boshqa millatlarni birlashtirish, etnoslar tomonidan sodir etiladigan har qanday ehtimoliy harakatlarni oldini olish hamda pushtunlarni doimiy qo'llab-quvvatlash yotadi. Shu sababli Afg'onistonda pushtun sulolalaridan bo'lgan hukmdorlar tomonidan pushtu tili va madaniyatini mamlakatdagi barcha etnik guruhlariga yoyish, unumdor, yashash uchun barcha qulayliklarga ega, strategik jihatdan muhim ahamiyatga ega bo'lgan hududlarga pushtunlarni joylashtirish siyosati olib borildi. Misol uchun Birlashgan Millatlar Tashkilotining Qochoqlar bo'yicha agentligining ma'lumotlariga ko'ra 2022-yilda 820 000 kishi ichki ko'chirilgan [3] (Abdurahmonov O., 2024). Ustiga ustak, Pokiston tomonidan aksariyat aholisi pushtunlardan iborat bo'lgan millionlab qochqinlarning deportatsiya qilinishi "toliblar" ma'muriyatining pushtunlarni istiqbolda mamlakat shimolida, ayniqsa, Qo'shtepa kanali qurilishi natijasida vujudga keladigan unumdor va serhosil hududlarda yashashi uchun sharoitlar hozirlashiga turtki bo'lishi katta ehtimoldan xoli emas.

Shu nuqtayi nazardan, pushtunlashtirish siyosatining oqibati Afg'oniston shimolida yashovchi xalqlarning yashash va turmush tarzi, so'zlashadigan tili, an'ana va qadriyatlarini

poymol etilishiga va qo'shni Markaziy Osiyo davlatlari oldida qo'shimcha qiyinchiliklarni yuzaga keltirishiga olib kelishi mumkin.

Qo'shtepa kanali va suv omili. Suv omili kelajak masalasidir. Markaziy Osiyodagi suv bilan bog'liq vaziyat kutilgandan ham xavotirli. Dunyoning eng katta ko'llari turkumiga kiruvchi Orolning yillar davomida qurishiga sabab bo'luvchi omillar turli-tuman bo'lsa ham, lekin fojia ko'lami allaqachon xalqaro darajaga chiqib ulgurgani sababli, muammoni keltirib chiqargan sabablardan ko'ra, Orolning qolgan qismlarini saqlab qolish favqulodda dolzarb va ahamiyatli sanaladi. Chunki, Orolning ekologik falokati oqibatlarini butun mintaqa xalqlari hayotiga birdek daxldor muammo sanaladi. Shunday sharoitda "Tolibon 2.0" hukumati tomonidan qurilayotgan Qo'shtepa kanali loyihasi Markaziy Osiyodagi suv resurslari muvozanatiga katta ta'sir ko'rsatmay qolmaydi. 2022-yil mart oyidan boshlab, "Tolibon 2.0" hukumati Amudaryo o'zanida Qo'shtepa kanali loyihasini qurishni boshladi. Kanalning uzunligi 285 km, eni 100 metr, chuqurligi 8 metrni tashkil etib, u Afg'oniston shimolining taxminan 550 ming gektar yerlarini sug'orishga mo'ljallangan. "Tolibon 2.0" hukumatining rasmiylari ma'lumotlariga qaraganda kanalning qurilish ishlari 2028-yilda yakunlanishi rejalashtirilgan.

Mutaxassislarning baholashlariga ko'ra, 2050-yilga bormay Markaziy Osiyoda turli sabablar tufayli "suv urushi" boshlanishi mumkin. Bu esa mintaqa uchun yirik tahdid omiliga aylanishini istisno etib bo'lmaydi. Bir yilda jon boshiga 1000m^3 (ya'ni minimal ehtiyojlarni qondirish uchun zarur) to'g'ri keladigan davlatlar orasida Markaziy Osiyoning Turkmaniston (206m^3) va O'zbekiston (625m^3) kabi davlatlari bor [18] (Юнусов X., 2015). Jahon resurslari institutining tadqiqotlariga ko'ra, Turkmaniston va O'zbekiston suv bilan eng kam ta'minlangan dunyodagi 13 ta mamlakatlar qatoriga kiradi. Shu sababdan ham "Tolibon 2.0" hukumatining Qo'shtepa kanali loyihasi eng avvalo, Amudaryo quyi oqimida joylashgan O'zbekiston va Turkmaniston davlatlari uchun jiddiy suv tanqisligi muammosini keltirib chiqaradi. Bu kanalning to'liq ishga tushishi ayniqsa O'zbekiston uchun iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va ehtimolan xavfsizlik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqarishi, shuningdek, Markaziy Osiyoda mintaqasidagi suvdan foydalanish tartibini o'zgartirishi mumkin. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev "Qo'shtepa" kanali loyihasi haqida to'xtalib, "mohiyat-e'tiboriga ko'ra, mintaqamizda suvdan foydalanish jarayonida bizning mamlakatlarimiz bilan hech qanday majburiyat asosida bog'lanmagan yangi ishtirokchi paydo bo'ldi. Afg'on tomoni kanalni qurish bo'yicha faol ish olib borayotganini yaxshi bilasiz. Uning ishga tushirilishi Markaziy Osiyodagi suvdan foydalanish tartibi va muvozanatini tubdan o'zgartirib yuborishi mumkin" [1], deb ta'kidlagan edi.

"Tolibon 2.0" hukumatining suv omilidan foydalanib, qo'shni davlatlarga ta'sir qilish imkoniyatlarini kengaytirib borishi qo'shni davlatlarni ushbu hukumat bilan aloqalarini saqlab turishga, istiqbolda esa "toliblar" hukumatining legitimligini tan olishga undaydi. Bu esa Qo'shtepa kanalini iqtisodiy emas, aksincha ko'proq siyosiy loyiha ekanligini anglatadi.

Markaziy Osiyo davlatlari oldida "Tolibon 2.0" tomondan paydo bo'lishi ehtimollari mavjud bo'lgan xavfsizlik chaqiriqlari sirasiga **chegara muammosini** ham kiritishni e'tiborga olish joiz, deb hisoblaymiz. Masalan, "Tolibon" hukumatining Energetika va suv vaziri vazifasini bajaruvchi Abdul Latif Mansur 2024-yil avgustda suv toshqini tufayli eroziyaga uchragan Afg'oniston, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston o'rtasidagi chegaralarni belgilash bo'yicha yangi strategiya haqida ma'lum qildi. A.Mansurning ta'kidlashicha, "Islom Amirligi" rahbarining ko'rsatmalariga asoslangan ushbu reja Ichki ishlar, Mudofaa, Razvedka Bosh boshqarmasi va Tashqi ishlar vazirligi bilan hamkorlikda amalga oshiriladi. Abdulatif Mansur bu haqida shunday bayon qilgan: "Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston bilan chegaramiz suv toshqinlari tufayli eroziyaga uchragan. Muhimi shundaki, biz o'tmishdagi chegaralarni aniqlash bo'yicha muhim ishlarni olib bormoqdamiz va bu masalani Janobi Oliylari

Amir-ul Mo‘minin bilan 20 kun oldin bo‘lishgan edik” [18] (Юнсов X., 2015). Afg‘oniston shimolidagi qo‘shni Markaziy Osiyo davlatlari bilan chegaralarni qayta belgilashga urinish xuddi Qo‘shniga kanaliga o‘xshash tashqi kuchlarning rejalashtirilgan strategik loyihalaridan biri bo‘lishi mumkin. Chunki, suv masalasi singari Markaziy Osiyo va Afg‘oniston o‘rtasidagi chegaralarni aniqlash hamda belgilash Rossiya va Angliyaning o‘zaro kelishuvlari asosida tuzib chiqilgan. Ya‘ni Afg‘oniston shimolidagi chegaralarning hozirgi maqomi mustaqil Markaziy Osiyo davlatlari tashkil topgandan so‘ng yuqori darajada muhokama etilib, uning joylashuv nuqtalari bo‘yicha tugal va yangi huquqiy asos yaratilmagan. Afg‘onistonning shimoliy chegaralarini belgilash bo‘yicha o‘tkazilgan ingliz-rus shartnomalari tarixini asosan arxiv materiallari asosida tadqiq etgan olim I.Egamberdiyev o‘z dissertatsiyasida ingliz va rus diplomatlari Pomir orqali chegara o‘tkazishda 1872-1873-yillardagi chegara shartnomalarining tamoyillari va natijalarini tadqiq qilib bo‘lmaydi, deb tan olishgach, chegarani sobiq Qo‘qon xonligining chegaralaridan, Hindikush tog‘ tizmasi, Shug‘non va Rushonning sharqiy chegaralari bo‘yicha o‘tkazish takliflaridan Angliya va Rossiya o‘rtasidagi ishonchsizlik va mintaqani yaxshi bilmaslik natijasida foydalana olmaganliklari, natijada 1895-yilda Pomirda chegaralarni belgilash, asosan, Amudaryo (Panj) bo‘yicha bo‘linish tamoyiliga binoan amalga oshirilgani haqida so‘z yuritadi [6] (Игамбердиев И.П., 1995). Shu sababdan, tashqi kuchlarning aralashuvi bilan belgilangan chegara chiziqlari vaqti kelib tashqi kuchlarning “boshqariladigan beqarorlik” strategiyasi asosida nizolarni qayta alanga oldirilish ehtimollarini maxsus hisobga olib qo‘yish lozimligidan dalolat beradi.

“Tolibon”ning harbiy salohiyati ortishi. AQSh Afg‘oniston hududidan chiqib ketgandan keyin “Tolibon” qo‘l ostida qolgan harbiy texnika va qurol-aslahalar Markaziy Osiyo davlatlari e‘tibor qaratishi lozim bo‘lgan yana bir xavfsizlikka oid chaqiriqlardan biri sanaladi. AQSh Davlat departamentining 2022-yildagi hisobotiga ko‘ra, 78 ta samolyot, 40 000 ta harbiy mashina va 300 000 dan ortiq qurollar “toliblar” ixtiyorida qolgan [16] (Tyab Imtiaz., 2025). “Tolibon 2.0” Mudofaa vazirligi tomonidan o‘tkazilayotgan harbiy paradlarga e‘tibor berilsa, ular zamonaviy harbiy texnika va qurollar bilan ta‘minlanganiga guvoh bo‘lish mumkin. “Islom amirligi” bugungi kunga kelib quruqlikdagi harbiy kuchlarini 8 ta jangovar korpusga ajratgan. “Tolibon” armiyasining shtab boshlig‘i Fasihuddin Fitrat Shvetsariyaning Global aloqalar institutiga (SIGA) bergan intervyusida “toliblar”ning “islomiy armiyasi” soni 150 000 kishini tashkil etishi, uni 200 000 nafargacha yetkazish rejalashtirilgani va bu askarlar “jihodiy mafkura”dan saboq olishlarini ma‘lum qilgan.[5] Bundan tashqari, 2022-yilning boshlarida “Tolibon” hukumati yangi armiyasi saflarida “xudkushlar batalyoni” tuzilganini e‘lon qildi [13] (Philp Catherine., 2022). “Tolibon” matbuot kotibi Zabihullo Mujohid ushbu “xudkushlar batalyoni” “mudofaa vazirligining tasarrufi ostida bo‘lishi va undan maxsus operatsiyalar uchun foydalanilishi”ni ma‘lum qilgan. Shu bilan birgalikda, “Tolibon” o‘z harbiy havo kuchlarini yaratishga muvaffaq bo‘lib, hozirda uni rivojlantirishga harakat qilmoqda. “Tolibon” harbiy havo kuchlari bosh qo‘mondoni Mavlaviy Amoniddin “Mansur”ning so‘zlariga ko‘ra, mamlakatdagi 289 harbiy samolyotdan 50 tasi parvoz qilish uchun tayyorlangan². “Tolibon” tomonidan o‘tkazilayotgan harbiy paradlarda AN-32, C-208, Blackhawk, Mi-17, MD-539 va Mi-35 kabi jangovar samolyot va vertolyotlarning namoyish qilinishi “Tolibon” armiyasining salohiyati kuchayib borayotganidan dalolat beradi.

XULOSA

“Tolibon 2.0” hukumatining yuqoridagi amallari ular tomonidan aytiladigan yaqin qo‘shnichilik va Afg‘oniston hududidan hech bir xavf bo‘lmasligiga doir kafolatlariga tamomila zid hisoblanadi. Tadqiq etilgan tahlillar Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizligiga ta‘sir etuvchi

²مانور طيارات قواى هوايى كشور به مناسبت احيا و فعاليت چرخبال هاى اردوى امارت اسلامى // وزارت دفاع ملي، <https://mod.gov.af/dr> . ۱۴۰۰/۱۰/۲۱

odatiy va noodatiy tahlikalarni sinchiklab o'rganishni, zarur hollarda tegishli chora-tadbirlar ishlab chiqishni va istiqbolda muvofiqlashtirilgan yangi mintaqaviy xavfsizlik mexanizmlarini barpo etish zaruratini taqozo etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlari rahbarlari kengashi majlisidagi nutqi // O'zbekiston Respublikasi Prezidenti rasmiy veb-sahifasi, 15.09.2023. <https://president.uz/oz/lists/view/6662>
2. Alimov R.M. Central Asia: Common Interests. – T.: Sharq, 2005. – P.295.
3. Abdurahmonov O. Afg'oniston davlat va jamiyat boshqaruvida pushtunlar. – T.: Donishmand ziyosi, 2024. – B.36-37.
4. Султанмуратов Н. К вопросу о политике Казахстана по отношению к Афганистану // Международные, глобальные и региональные процессы: Международные отношения, глобальные и региональные исследования. Журнал «Россия и мир: научный диалог», № 2(8) Июнь 2023. – С.103.
5. Exclusive Interview with Taliban Chief of Army Staff on Status and Mission of Taliban Army // Swiss Institute for Global Affairs (SIGA), 29 January 2023. <https://www.globalaffairs.ch/2023/01/29/exclusive-interview-with-taliban-chief-of-army-staff-on-status-and-mission-of-taliban-army/>
6. Игамбердиев И.Р. Англо-русские соглашения 1872-1873 годов и проблемы афганского разграничения. Афтореферат дисс. На соис. ученой степени канд. ист. наук. – Т.: 1995. – С.24-25.
7. Искандаров Косимшо. Гуманитарная ситуация и проблемы безопасности в Афганистане после прихода к власти «Талибана» // Изменяющийся социум: Социальная структура, социальные институты и процессы. Политическая социология. Журнал «Россия и мир: научный диалог», № 2(8) Июнь 2023. – С.152-153.
8. Махмадшоев Р. История этнополитического развития таджиков Хорасана (Афганистан). – Душанбе. Ирфон, 2009. – С.162.
9. Махмудов Р. Возвращение “Талибана” к власти как фактор трансформации угроз и вызовов для региональной безопасности // Мировая экономика и международные отношения, 2025, Том 69, № 2. – С.72-73.
10. Nojumi Neamatollah. The rise of the Taliban: mass mobilization, civil war, and the future of the regime. – New York, Palgrave. 2002. – P.224.
11. Письмо Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от 31 мая 2024 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1988 (2011). S/2024/499. 8 July 2024. – С.15.
12. Письмо Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями от 31 мая 2024 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1988 (2011). S/2024/499. 8 July 2024. – С.17-18.
13. Philp Catherine. Suicide bombers given key role in new Taliban army // The Times, January 06 2022. <https://www.thetimes.com/world/asia/article/afghanistan-suicide-bombers-given-key-role-in-new-taliban-army-8rglv020t?region=global>
14. Qadiry Liluma. Ministry of Energy and Water Reviews Achievements of the Past Year // TOLONews, 03 August 2024. <https://tolonews.com/node/190066>
15. Thomas Clayton. Terrorist Groups in Afghanistan // Congressional Research Service (CRS). April 2, 2024. <https://sgp.fas.org/crs/row/IF10604.pdf>
16. Tyab Imtiaz. Taliban holding on to \$7 billion of U.S. military equipment left behind after withdrawal // CBC News, February 4, 2025. https://www.cbcnews.com/amp/news/us-military-weapons-left-in-afghanistan-taliban/#amp_

17. Öztürk Selim. The Role of Political Salafism in the Formation of Saudi Arabia and the Taliban Regime. A Thesis in Partial Fulfillment of The Requirements for The Degree of Doctor of Philosophy. 2018. – P.188.
18. Юнусов Х., Маматова З. Трансгегаравий дарёлар ва йирик тўғонлар: тахдидлар, талофотлар ва хафсизлик чоралари. – Т.: “Янги аср авлоди”, 2015. – Б.12.

